

Tejer antes de la electrónica: Un proceso de diseño en espiral para la creación de interfaces sonoras

Patricia Cadavid Hinojosa
The Bridge Studios, UWE -
University of the West of England
Bristol, UK

Nathan Renney
ECI Research Group, CSRC, UWE -
University of the West of England
Bristol, UK

Judith Aston
Digital Cultures Research Centre,
UWE - University of the West of
England
Bristol, UK

Figura 1: *Kirma*, interfaz sonora en proceso de creación

Resumen

Este artículo presenta el proceso de diseño y conceptualización de *Kirma*, una interfaz sonora en desarrollo, orientada por la noción andina del tiempo en espiral y por la técnica ancestral de la cestería en rollo. El trabajo se centra en el método, más que en la presentación de un prototipo final, considerando el diseño y el proceso como parte integral de la obra. A partir de este recorrido, se propone un enfoque cosmotécnico basado en la práctica, donde gesto, material y sonido convergen a través de la creación situada. Metodológicamente, se inscribe en la Investigación basada en la Práctica Técnica (Technical Practice Research) y procede mediante iteraciones en espiral de carácter no lineal, en las que el conocimiento surge a partir de ciclos de tejido, escucha, documentación y atención a las resistencias materiales. Desde esta perspectiva, se articula una metodología de diseño en espiral que vincula la concepción andina del tiempo con la práctica técnica y la artesanía; desarrolla una orientación material-ética basada en la proximidad y el espigado de materiales. Asimismo, sitúa el instrumento como una interfaz que emerge del tejido antes de la incorporación de la electrónica. En conjunto, estas orientaciones

respaldan modos alternativos de interacción y escucha y apuntan hacia direcciones pluriversales para el diseño de interfaces sonoras.

Palabras Clave

Investigación basada en la práctica, Estética descolonial, Noción andina del tiempo en espiral, Cestería en rollo, Interfaz sonora tangible

1 Introducción

En el diseño de instrumentos musicales, suelen darse por sentadas ideas universalistas sobre el tiempo, la materialidad y la interacción, que privilegian el progreso lineal, la eficiencia y el control [19, 25, 30]. Estos paradigmas pueden ocultar otras genealogías, en las que la técnica se entiende como una práctica relacional arraigada en el territorio, el cuidado y la comunidad [19, 25]. En este contexto, reflexionar sobre la composición desde el tiempo circular y las tradiciones andinas permite visibilizar modelos temporales que enfatizan el retorno, la continuidad y la presencia relacional. Esto cuestiona las trayectorias de diseño lineales y abre la posibilidad de entender la creación musical como una práctica cíclica y procesual [4, 8].

Aunque en NIME se ha observado un interés creciente por las temporalidades no lineales, las materialidades situadas y la revitalización de tecnologías ancestrales [8, 22, 35], pocos trabajos integran estos elementos en procesos de diseño que mantengan una responsabilidad con perspectivas cosmológicas fuera

Esta obra se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

NIME '26, Junio 23-26, 2026, Londres, Reino Unido

© 2026 Los derechos de autor pertenecen a los autores.

de paradigmas universalistas [4, 12, 13, 17, 23, 29, 44, 56]. Este artículo se sitúa en esa brecha y aborda el desarrollo de *Kirma*¹ desde la práctica, como una indagación sobre cómo se va haciendo y sobre los conceptos que van apareciendo en el proceso, en lugar de describir la construcción de un instrumento terminado.

Kirma, (Figura 1) es una interfaz sonora tangible inspirada en la cestería en rollo y en la concepción andina del tiempo en espiral [8, 14, 20, 46]. Como trabajo en curso, este estudio documenta un proceso de diseño en el que gesto, materialidad, sonido y temporalidad coemergen a través del tejido, la escucha [27] y la experimentación situada [38, 45]. Al no presentarse como un resultado final, el diseño pasa a primer plano como práctica artística en sí misma. A lo largo del artículo, *Kirma* no se limita a ser una demostración de una metodología de diseño en espiral. Más bien, el instrumento proporciona el contexto para que el método tome forma y se despliegue, funcionando como catalizador y no como punto de llegada.

Esta orientación se corresponde con enfoques de investigación basados en la práctica [36, 38, 45] que consideran los procesos técnicos, los diálogos con el material y los desarrollos conceptuales como elementos fundamentales en la producción de conocimiento.

Kirma se concibe como un instrumento en estado de elaboración, donde la espiral se teje como principio metodológico, material y sonoro, más allá de un motivo formal [4, 8]. Este artículo propone una metodología de diseño en espiral, de carácter no lineal, que conecta la concepción andina del tiempo con la práctica técnica y la artesanía [4, 8, 47, 48], y sitúa la aparición del instrumento dentro de una perspectiva cosmotécnica [25, 26, 29].

De este modo, se prioriza la documentación de los conceptos, la teoría y la práctica de diseño que van dando forma al proceso de construcción del instrumento, con atención a la proximidad, el espigado de materiales y la responsabilidad territorial [4, 56, 59]. Asimismo, la cestería en rollo se aborda como una tecnología de la memoria y como origen de una gramática gestual [24, 37, 52].

Por último, siguiendo una lógica espiral, en sintonía con la Investigación basada en la Práctica Técnica (Technical Practice Research, TPR) [38], el trabajo reflexiona sobre cómo el conocimiento surge a través del hacer, el retorno y la atención a las resistencias y desviaciones en su despliegue [45]. El aprendizaje del tejido, el trabajo con materiales locales y espigados, y la continuidad de la práctica en espacios comunitarios de la diáspora van configurando las decisiones en curso sobre la interacción y el sonido, que se desarrollarán en etapas posteriores [4, 19, 56].

Desde la perspectiva de la investigación sobre interfaces sonoras, surge la pregunta de por qué *Kirma* puede considerarse un DMI (instrumento musical digital) y qué implica incorporar electrónica y computación más allá del propio objeto tejido. La cestería en rollo ya funciona como una tecnología de la memoria y como el inicio de una gramática gestual: organiza el ritmo y la fricción, así como la acumulación y el conocimiento háptico a través de la práctica material. La lógica estructural del enrollado, con sus vueltas, su relieve táctil y los gestos que se acumulan, contiene un potencial interactivo que precede a cualquier capa electrónica. La integración de sensores capacitivos, la generación sonora con microcontroladores y el mapeo en tiempo real no añaden tecnología a la cesta, porque la cesta ya es una tecnología en sí misma. La electrónica, de otro modo, activa y traduce en su propio lenguaje lo que ya está en el tejido. Así, el movimiento

¹El término *Kirma* proviene del universo lingüístico y simbólico de los pueblos Quimbaya-Kumba. Designa una fuerza vital de equilibrio que une a los seres humanos con lo sagrado y sostiene la armonía entre los distintos planos del mundo.[46].

circular se convierte en un sonido sostenido desde la correspondencia con el tacto. *Kirma* se sitúa dentro del diseño de DMI sin subordinar las genealogías materiales ancestrales a modelos de ingeniería dominantes. La interfaz surge de la práctica material, mientras la computación extiende lo que el tejido ya ofrece.

2 Posicionamiento

Este artículo está escrito desde la posición de la primera autora como artista-investigadora migrante que trabaja desde la diáspora andina. No me identifico como indígena ni como blanca; mi posicionamiento es *ch'ixi*², marcada por la coexistencia entre mi herencia andina, la experiencia migrante y la práctica técnica contemporánea desde Bristol. Si bien las reflexiones en primera persona y las decisiones de diseño surgen de mi propia práctica situada, el marco conceptual y la precisión metodológica se han ido afinando mediante el diálogo continuo y la revisión del manuscrito con mis coautores y la comunidad investigadora en general.

3 Referentes y contexto

En este trabajo en proceso, el diseño de *Kirma* se articula en torno a tres áreas interrelacionadas: las nociones del tiempo en espiral y la escucha ritual; la cosmotécnica y la materialidad situada; y la práctica técnica junto con la agencia de los materiales. Estos ejes buscan desplazar marcos que tienden a homogeneizar la tecnología, situar el diseño en genealogías culturales específicas y pensar la interfaz como un entramado material y sonoro donde el conocimiento se genera a través de la práctica.

3.1 Nociones del tiempo en espiral y escucha ritual

Las historias van en círculos. No van en línea recta. Ayuda escuchar en círculos porque hay historias dentro y entre las historias, y encontrar el camino a través de ellas es tan fácil y tan difícil como encontrar el camino a casa. Parte de encontrar es perderse, y cuando te pierdes empiezas a abrirte y a escuchar.

Terry Tafoya [53].

En muchas tradiciones indígenas alrededor del mundo, el tiempo tiende a organizarse de forma cíclica. En el pensamiento andino, por ejemplo, esto se materializa en prácticas que resaltan la continuidad y la coexistencia entre el pasado y el futuro [9, 18, 47], pero ese volver nunca es idéntico. No se trata de repetir lo mismo. Por eso, más que cíclico en un sentido cerrado, este tiempo se acerca mejor a la idea de espiral [21], ya que cada vuelta se encuentra con un mundo que se ha transformado sutilmente o, en ocasiones, radicalmente. En esta forma de entender el tiempo, el tiempo no se repite de manera idéntica: se despliega a través de ritmos agrícolas, cósmicos y rituales, operando mediante retornos, renovaciones y repeticiones que acumulan experiencia como capas que se superponen y se transforman con cada giro [51].

En la tradición Quimbaya-Kumba, esta intuición toma cuerpo en la serpiente enrollada, conocida como *biri*, una guía que recuerda que avanzar implica volver, y que ese retorno también es

²Noción desarrollada por Silvia Rivera Cusicanqui para describir identidades y prácticas en las que conviven elementos heterogéneos, incluso contradictorios, sin fundirse en un todo homogéneo. El término evoca la idea aymara del color *jaspeado*: un patrón vetado y diverso que nombra una forma de coexistencia donde las diferencias se mantienen en tensión, sin mezclarse ni resolverse en una síntesis.[48].

Figura 2: Diagrama del concepto aymara *qhip nayra*: mirar el pasado conocido mientras se camina hacia un futuro aún no visible.

una forma de cuidado hacia los propios orígenes [20, 46]. Esta visión resuena con el aforismo aymara *qhip nayra*: se camina hacia el futuro con la mirada puesta en el pasado. El pasado está ahí, delante, como un horizonte visible, algo ya conocido. El futuro, en cambio, queda a la espalda. No se ve. Se intuye mientras se avanza [47, 51, 60].

Desde una perspectiva indígena de la interacción humano-computadora (HCI), Eschrich [18] recoge la propuesta de Whyte [61] de dejar de centrarse en "futuros posibles" concebidos como algo distante. En su lugar, sugiere entender el tiempo como una espiral habitada por ancestros y descendientes al mismo tiempo. Esto tensiona la manera en que el diseño especulativo, tan anclado en la idea de una proyección lineal, suele operar. Krenak [28] va en una dirección cercana. Dice: "Si hay un futuro a pensar, ese futuro es ancestral, porque ya estaba aquí". Esta afirmación requiere situarse en el tiempo de otra manera. No como algo que se proyecta hacia adelante, sino como un espacio vivo donde distintas temporalidades coexisten y se ven afectadas de manera mutua.

Este horizonte temporal requiere una forma de atención que le corresponda. Siguiendo a Tim Ingold, el sonido no se presenta como un objeto externo, sino como un medio que envuelve al cuerpo (*ensound*) y lo pone en relación con su entorno [27]. Esta idea, junto con la imagen de Tafoya sobre escuchar en círculos [53], abre la posibilidad de una escucha de carácter ritual que se sostiene en los retornos y capas que se van acumulando como continuidades cambiantes, en lugar de eventos aislados o métricas que avanzan de forma lineal.

Esta postura evita, por tanto, tratar las temporalidades no lineales como simples elecciones de estilo, reconociendo, en cambio, su profundidad epistémica y su anclaje cultural. La literatura sobre descolonización en HCI ya advierte sobre ciertas paradojas, incluso cuando las intenciones son otras [30]. Habla de microcolonizaciones, tanto en el lenguaje como en la ética, lo que invita a encarnar estos modelos temporales en la práctica y a hacerlo de forma situada para asumir una responsabilidad frente a las epistemologías de las que emergen y a las continuidades comunitarias que las mantienen vivas.

3.2 Cosmotécnica y materialidad situada

El filósofo Yuk Hui denomina "cosmotécnica" a la inseparabilidad entre la técnica, la moralidad y el cosmos, señalando que toda tecnología surge de una cosmovisión situada. Desde esta

perspectiva, no existe una "Tecnología" universal; lo que existe son múltiples genealogías técnicas, cada una en relación con las cosmologías de los pueblos que las sostienen [26, 29].

Esta noción cuestiona la idea de un modelo técnico único y abre la posibilidad de validar epistemologías y técnicas que surgen desde otros lugares, más allá de los paradigmas racionalistas dominantes, como fuentes legítimas del diseño contemporáneo. Esto es coherente con la propuesta de Escobar sobre el *diseño para las transiciones* [19], que busca alejar el diseño de interfaces de la obsesión por la eficiencia lineal hacia una pluriversalidad técnica que valide distintas formas de conocimiento. En el contexto de NIME, esto se vincula a la tecnodiversidad [25], entendida como la coexistencia de diferentes linajes de construcción instrumental, material, gestual y sonora, que no necesitan plegarse a los cánones de la ingeniería dominante o de usabilidad ni a la idea de eficiencia como criterio central. Ejemplos como la *Gambiarra*³ en Brasil apuntan a una cosmotécnica situada basada en la improvisación, reparación y reconfiguración de lo disponible [56].

En paralelo, retomar aquí la afirmación de Argabrite et al. [4] de que *la tecnología es tierra*⁴ pone en primer plano las genealogías de la materia, incluyendo su extracción, refinamiento, ensamblaje y desecho, y desplaza la ética del diseño de un enfoque centrado en la funcionalidad del producto a otro centrado en la continuidad de los materiales, la reparación, la reutilización y la exposición de cadenas de suministro que, de otro modo, serían opacas. Dentro de este marco, los materiales no son sustratos neutros, ya que significan historias, relaciones territoriales y economías del cuidado.

3.3 Práctica técnica situada y agencia material

Siguiendo a Hui, la técnica va más allá de ser simplemente un medio funcional; esta expresa cómo una cultura entiende la vida y el cosmos [24, 29]. En esta dirección, la TPR concibe la práctica técnica como un lugar donde se produce conocimiento en el hacer, a través de la documentación en tiempo real, la reflexión sobre el propio proceso y la atención a sus diferencias [38].

Al desplazar la mirada del artefacto final, este enfoque reconoce que las decisiones, los errores, los materiales, los límites y los afectos participan en la forma que adopta el instrumento a medida que se desarrolla. Esto dialoga tanto con los Estudios de Ciencia y Tecnología (STS) [38] como con epistemologías andinas. En particular, la noción de *ch'ixi* propuesta por Silvia Rivera Cusicanqui permite pensar la coexistencia de lógicas heterogéneas sin forzarlas a resolverse en una unidad homogénea [48].

De manera similar, para Pickering [39], la práctica técnico-científica es como un "mangle", una especie de danza o forcejeo entre agencias, donde diseñar implica negociar con una materia que resiste pero también propone. Más que ser moldeados, los materiales reaccionan y sugieren nuevas formas de acción; el diseño se desarrolla prestando atención y adaptándose a estas dinámicas. El instrumento se co-constituye, por tanto, con sus materiales y contextos, en un proceso iterativo en contraste con la linealidad.

³Práctica brasileña que consiste en resolver problemas técnicos de forma improvisada, reutilizando materiales disponibles o desechados a través de soluciones situadas, ingeniosas y fuera de lo convencional.[56].

⁴La tecnología es tierra" propone pensar los dispositivos electrónicos no como objetos abstractos, sino como materia terrestre fragmentada y transformada mediante procesos de extracción, fabricación y desecho. Desde esta mirada, se hacen visibles las dinámicas coloniales y capitalistas que atraviesan la tecnología, desplazando el énfasis de la propiedad hacia el cuidado de los materiales y territorios ancestrales de los que emerge.[4].

Estos fundamentos conceptuales sirven de base para el análisis práctico e histórico que sigue a continuación. La siguiente sección repasa trabajos relacionados en NIME sobre interfaces circulares, tecnologías ancestrales y cestería en rollo.

4 Estado del arte

Los trabajos recientes de NIME muestran cómo la arqueología de los medios y la ficción de diseño pueden revelar los imaginarios éticos incrustados en los instrumentos históricos y proyectarlos hacia futuros especulativos [22]. Este trabajo se sitúa, en cambio, en una perspectiva descolonial que pone en primer plano la responsabilidad con las continuidades ancestrales, materiales y comunitarias, alejándose de formas de especulación desligadas de las condiciones vividas desde las que estas emergen [19, 28, 30]. Esta sección recorre tres líneas que informan el desarrollo de este trabajo: interfaces circulares, DMIs situados culturalmente y la cestería en rollo como base tecnológica.

4.1 Interfaces táctiles y circulares

Desde una perspectiva formal, la representación circular del tiempo se ha explorado en NIME como alternativa a la linealidad que domina en los DAWs, secuenciadores y sistemas de notación estándar. El proyecto *Cycle* [8] es una referencia directa en este sentido: organiza los eventos en una línea de tiempo circular, cuestionando la idea de un tiempo homogéneo y abriendo a una percepción donde el pasado inmediato y el retorno conviven. Esto permite tomar decisiones compositivas que se alinean con ritmos corporales y ciclos naturales. La manera en que el tiempo se representa incide, así, en los gestos del intérprete.

Otras interfaces musicales relacionadas van desde herramientas pioneras como el *Cyclotron* de Trueman [57] hasta sistemas algorítmicos como *XronoMorph*, que emplean geometrías circulares para articular estructuras rítmicas no lineales [34]. Estas propuestas amplían el campo, pero en su mayoría no incorporan temporalidades culturales específicas ni dialogan con materialidades textiles o técnicas vernáculas. Por otro lado, fuera del ámbito de HCI, trabajos filosóficos recientes, como los de Fritsch, desarrollan la temporalidad en espiral como una forma situada de pensar el tiempo, distinta tanto de los modelos lineales como de los meramente cíclicos [21].

4.2 Tecnologías ancestrales, cosmologías culturales y materialidades situadas

En nuestro campo ha ido creciendo el interés por reactivar tecnologías ancestrales mediante medios contemporáneos. Más que reproducir objetos históricos, estos trabajos buscan poner en juego formas de pensar que pueden abrir otros modos de interacción, arraigados en estructuras culturales situadas [25].

4.2.1 Trayectoria propia en NIME: *Kirma* se inscribe en una línea de interfaces basadas en tecnologías andinas precoloniales que he venido desarrollando: el *Electronic_Khipu* [12] y la *Kanchay_Yupana* [13]. En estos trabajos reactivé el khipu y el yupana⁵, como interfaces sonoras que entrelazan memoria, cálculo y gesto, desplazando los marcos habituales de representación y control que tienden a presentarse como universales. Estos dispositivos demuestran que las tecnologías históricamente borradas

⁵El khipu y la yupana son tecnologías ancestrales andinas de conocimiento: el khipu, un sistema de cuerdas anudadas que permite codificar y transmitir información a través de patrones táctiles y numéricos; y la yupana, un dispositivo de cálculo basado en una cuadrícula que posibilita operaciones complejas mediante la disposición espacial de fichas.

pueden servir como epistemologías que orientan el diseño contemporáneo de interfaces sonoras [35].

4.2.2 Temporalidades culturales en el diseño de interfaces: El instrumento *O-* [44] explora cómo distintas concepciones culturales del tiempo pueden inscribirse en la materialidad de un DMI. Su diseño articula un tablero circular asociado a lógicas de recurrencia y otro lineal, ligado a ideas modernas de progreso. El instrumento funciona como un espacio en el que estos modelos temporales entran en tensión, lo que afecta directamente la escucha, la interacción y la composición.

4.2.3 Política de la materialidad: BRAIDS_: [2] propone una lectura clave para comprender las dimensiones políticas y culturales del uso de los materiales en el diseño de instrumentos sonoros. Basándose en la tradición del trenzado del cabello en las comunidades negras de EE.UU., utiliza hebras entrelazadas como estructura compositiva, mostrando que los materiales ancestrales cargan agencia estética, histórica y política. A través de metodologías difractivas⁶, el proyecto demuestra que los DMI no son neutros, que encarnan valores y recuerdos, y que la elección de un material es siempre una decisión ética.

4.2.4 Cosmotécnicas situadas en los DMIs: El *Zhu Nao* [29] es un instrumento de bambú diseñado desde la perspectiva de la cosmotécnica china y constituye un claro ejemplo de diseño situado. El instrumento encarna una cosmología específica a través de la selección de materiales, su construcción artesanal y su relación con el entorno. Más allá de la estética, integra ritmos y modos de interacción que reflejan formas de pensamiento que enfatizan la continuidad, el proceso y la armonía con la naturaleza.

4.3 Ritualidad, tecnología y sonido en prácticas latinoamericanas

Un grupo significativo de artistas de origen latinoamericano se ha inspirado en tecnologías ancestrales, textiles rituales y sistemas de conocimiento indígenas en su trabajo con sonido y diseño de interfaces. A continuación, destaco algunos ejemplos representativos.

- **Paola Torres Núñez del Prado.** Además de sus reactivaciones del khipu andino, como el *ML:knot()* o el *Hanap Pacha Khipu*, transforma un telar en el *Sincretio Loom Biosynth*, donde tejido y biosensores generan sonido de forma conjunta [54, 55].
- **Constanza Piña** también reimagina el khipu como el *Khipu Electrotexile Pre-Hispanic Computer*, en este caso, haciendo énfasis en la dimensión cósmica y espectral de los textiles [40].
- **Juan C. Duarte Regino**, con *AUGURY*, explora las prácticas de adivinación a través de un dispositivo multicanal guiado por datos atmosféricos situando la interfaz como un artefacto ritual [17].
- **Moisés Horta Valenzuela (Hexorcismos)** trabaja con la tradición mesoamericana de adivinación mediante el lanzamiento de maíz (*Mook pajk wëjwë*) en *SEMILLA AI*, una interfaz que navega por el espacio latente de un modelo de audio neuronal (RAVE), alineando la contingencia ritual con la síntesis neuronal [23].

⁶Las metodologías difractivas no se limitan a representar o reflejar, sino que atienden a cómo se generan patrones de interferencia. Al poner en relación prácticas, software y materiales, permiten ver cómo estos se afectan mutuamente, dando lugar a significados emergentes y a ciertos "cortes" en la realidad, más allá de relaciones lineales de causa y efecto. [7].

- **Sandra de Berduccy (*aruma*)** convierte el tejido andino en una interfaz háptico-sónica en obras como *JIWASANAKA* y *AWAY I TAKIY*, entrelazando fibras naturales con elementos de cobre/conductores de modo que el tacto y la proximidad generen datos y sonido [16].

4.4 La cestería en rollo como tecnología de la memoria

La cestería en rollo, técnica central en el tejido de *Kirma*, es una práctica ancestral presente en distintas regiones del mundo. Su aparición en contextos tan diversos apunta a una convergencia en torno a la espiral como forma de acumulación, contención, continuidad y cuidado [24, 31, 43].

En América del Norte, las cestas de pueblos como los Chumash codifican historias y cosmologías, además de cumplir funciones prácticas [24]. En Colombia, la cestería en rollo en el municipio de Guacamayas (Boyacá) transmite conocimiento comunitario a través de la repetición y la variación (Figura 3) [50, 52]. También forma parte de la vida cotidiana de pueblos como los sikuni, curripaco, puinave y yeral en territorios de la Orinoquía y la Amazonía, donde, más allá de su valor económico, funciona como vínculo con los antepasados y como práctica fundamental de subsistencia [10, 15]. En África Occidental y en la diáspora afrodescendiente, las cestas *fanner* utilizadas en el procesamiento del arroz encarnan conocimientos ecológicos, memoria agrícola y formas de resistencia cultural [37].

En el contexto andino, la cestería, como ocurre también con tecnologías precoloniales como el khipu y la yupana, articula tacto, repetición rítmica y memoria, dando lugar a una gramática manual que organiza el gesto, el tiempo y el objeto.

Desde esta perspectiva, añadir componentes electrónicos a una cesta no supone introducir tecnología en un objeto “pasivo”, sino entrar en diálogo con una tecnología ya existente. El tejido en rollo no solo posibilita la interacción sonora; constituye, en sí mismo, la epistemología del instrumento. La integración de la lógica estructural, los sensores y la interacción por fricción sitúa a *Kirma* dentro de una línea de investigación que entiende los materiales como co-partícipes del diseño, colocando la espiral tejida como fundamento temporal, material y conceptual.

En conjunto, estos ejemplos sitúan a *Kirma* dentro de un campo más amplio de DMI con base cultural, al tiempo que ponen de relieve la falta de enfoques en los que el tejido en sí mismo se convierte en el método de diseño. La siguiente sección detalla la metodología a través de la cual surge *Kirma*.

5 Diseñar a través del tejido: un enfoque en espiral

5.1 La creación *Kirma*

Kirma se concibe como un instrumento sonoro táctil basado en la lógica espiral de la temporalidad andina y en la técnica de la cestería en rollo. Su estructura toma la forma de una cesta plana compuesta por siete vueltas o espirales, cada una de aproximadamente 1,5 cm de grosor, lo que permite precisión en el gesto y un control háptico adecuado. El tejido de fibras naturales constituye la topología gestual de la interfaz, mientras que en cada espiral se dispondrán sensores capacitivos, mapeados a procesos de síntesis en tiempo real mediante un microcontrolador integrado.

La cesta se montará sobre una base impresa en 3D diseñada para albergar el cableado y los componentes electrónicos sin interferir con la ergonomía ni con la lectura táctil de las fibras

Figura 3: Cesta en rollo de Guacamayas (Boyacá)

tejidas. A diferencia de mis interfaces anteriores, concebidas como controladores MIDI orientados a la performance en vivo, estoy diseñando *Kirma* como un dispositivo autónomo de tipo “plug-and-play” con un microcontrolador integrado, de modo que no se requiera un computador externo durante su interpretación. Este enfoque está guiado por un conjunto de principios centrales que se van afinando de forma iterativa a través de la práctica. Especialmente al ir descubriendo cómo la ausencia del ordenador en la performance favorece el carácter situado y ritual del trabajo.

Kirma no se plantea como un objeto cerrado sino como un proceso en curso, donde decisiones técnicas, materiales y conceptuales se entretienen. Su diseño surge de la práctica del tejido, del espigado de materiales locales y de una escucha que precede a la incorporación de la electrónica. En este sentido, el instrumento existe actualmente como un prototipo material y como un gesto cosmotécnico que guiará el desarrollo posterior de la electrónica, la síntesis y la interacción.

Desde esta perspectiva, la capa digital no añade funcionalidad extra, sino que actúa como una forma de traducción, haciendo audible lo que el tejido ya organiza a través del espacio y el gesto. La integración de la detección capacitiva y la computación no sustituyen la lógica de la cesta, sino que la prolongan, permitiendo que los gestos acumulados inscritos en el enrollado se articulen en forma de sonido.

Planteado así, *Kirma* puede concebirse como un DMI situado dentro de la tecnodiversidad [26], sin forzar genealogías materiales no hegemónicas a encajar en modelos dominantes de ingeniería. En lugar de comenzar con lo que la tecnología digital puede habilitar y buscar un soporte material apropiado, la interfaz emerge de prácticas materiales arraigadas en técnicas ancestrales. En este proceso, la computación sigue el tejido: acompaña, amplifica y traduce las posibilidades ya presentes en la estructura espiral.

5.2 Genealogía de una espiral viva

El origen de *Kirma* se sitúa en una serie de encuentros materiales y afectivos que tuvieron lugar durante un período de transición entre proyectos. Durante una visita al Museo Fowler de la UCLA, encontré una cesta en rollo proveniente de Botsuana. Su densidad, su forma de contener el movimiento y la manera en que

Figura 4: Proceso de concepción en espiral de *Kirma*

organizaba el espacio produjeron una resonancia que permaneció latente durante años.

Con el tiempo, ese reconocimiento material se vinculó retrospectivamente a mi práctica anterior en *Spiral* [11], una performance en la que exploraba la temporalidad cíclica, la concepción aymara del tiempo *qhip nayra* y la idea de futuro ancestral. En esa obra, la escucha circular operaba como un ritual, abriendo un modo de composición basado en el retorno y la simultaneidad. El encuentro con la cesta hizo visible que esa misma lógica de la espiral podía también tejerse como instrumento. Ahí se produjo un desplazamiento: de un gesto performativo hacia una forma de tiempo material, tangible y acumulativa. Años más tarde, presenté *Spiral* en ese mismo espacio, el Museo Fowler, donde había tenido lugar el primer encuentro con la cesta. Esta conexión entre el lugar y la práctica ejemplifica el patrón cíclico que da forma a mi investigación. (Figura 4).

Desde entonces, la pregunta dejó de ser “¿cómo diseñar un instrumento circular?” para convertirse en otra: ¿qué ocurre cuando un instrumento surge de una espiral que ya estaba activa en mi práctica corporal, sonora y cosmológica?. *Kirma* emerge de este modo, dando continuidad a una forma ya presente en el cuerpo y en la escucha, encontrando ahora su soporte material y su expresión técnica a través del tejido.

5.3 Metodología de diseño en espiral (no lineal)

Aunque la espiral atraviesa tanto la metodología de diseño como el propio instrumento en desarrollo, esta sección se centra en su papel como lógica de investigación y proceso, más que como rasgo formal o simbólico de *Kirma*.

La metodología de diseño de *Kirma* se articula a partir de una lógica no lineal inspirada en la espiral, alineando movimientos iterativos de retorno, revisión y superposición con la concepción temporal andina del *qhip nayra*. En lugar de seguir una secuencia cerrada (problema → prototipo → prueba), el desarrollo avanza en ciclos espirales, donde las decisiones previas permanecen activas y las desviaciones sirven de material para

iteraciones posteriores. Este modo de trabajar dialoga tanto con el marco conceptual del proyecto como con la lógica de la cestería en rollo, donde gesto, tiempo y acumulación se entrelazan. El conocimiento se produce en el propio proceso, no aparece antes del hacer ni fuera de él.

Si bien los modelos iterativos han sido ampliamente utilizados en distintas disciplinas, suelen orientarse al perfeccionamiento progresivo y al cierre. Aquí ocurre algo distinto. La espiral no apunta a un resultado final, sino a la acumulación y la coexistencia. Cada vuelta contiene las anteriores, tanto en el material como en el tiempo.

No se trata solo de una variación formal. Esta lógica resuena con el *qhip nayra*, donde volver no significa retroceder y la incompletitud no se entiende como un fallo, sino como la condición desde la que el conocimiento situado sigue emergiendo. El enfoque metodológico se estructura en torno a los siguientes principios:

- **Iteración no lineal:** cada decisión técnica, material o formal se revisa a medida que avanza el tejido, manteniendo el proceso abierto. La espiral permite volver sobre lo anterior sin borrarlo, acumulando desviaciones y hallazgos. [45].
- **La práctica como conocimiento:** En línea con la TPR [38], la documentación en tiempo real recoge resistencias, afectos, errores y descubrimientos que orientan las iteraciones posteriores. El énfasis no está en optimizar, sino en comprender desde la práctica.
- **Escuchar el material:** antes de integrar la electrónica, se explora la fibra a través del tacto y la fricción. La densidad, la torsión y la continuidad del enrollado funcionan como vectores sonoros que orientan las futuras iteraciones y los posibles mapeos.
- **Temporalidad situada:** Las decisiones técnicas se entienden como gestos encarnados dentro de una continuidad en la que el pasado y el futuro coexisten en el presente del hacer. Esta orientación retoma la lógica *qhip nayra* sin volver a explicarla, integrándola en el proceso material.
- **Tejido comunitario:** El proceso se sustenta en espacios de coaprendizaje con colectivos afines, donde se comparten criterios materiales, se contrastan técnicas y se sostiene afectivamente. Estos encuentros funcionan como puntos de retorno y revisión: quienes participan observan, proponen ajustes y contribuyen a mantener la continuidad temporal del tejido. De este modo, la práctica comunitaria refuerza la lógica espiral de retorno, intercambio y transformación.

En conjunto, estos principios configuran una metodología basada en la práctica y alineada con el TPR que sustenta un proceso flexible y receptivo en el que la escucha de los materiales, el aprendizaje situado y la documentación iterativa coproducen tanto el instrumento como los conceptos que van emergiendo en el camino. Dentro de este marco espiral, el error se convierte en material para la experimentación. El diseño, a su vez, no aparece como una fase previa, sino como parte central de un gesto artístico basado en la proximidad, el espigado de materiales y la densidad temporal del tejido. De esta manera, *Kirma* emerge de ciclos continuos de práctica, retorno y escucha, en diálogo con las genealogías técnicas que la sostienen.

5.4 Modelo sonoro y lógica de interacción en *Kirma*

Desde una perspectiva ecológica de la audición, y siguiendo a Ingold [27], el sonido no se entiende como un objeto, sino como un medio envolvente que sitúa al cuerpo en su entorno. En *Kirma*, la escucha precede a la electrónica: comienza en el roce de las fibras, en la repetición del gesto y en la acumulación propia del tejido en rollo. El instrumento está diseñado de modo que un gesto circular genere y module el sonido de forma continua. Referencias como los cuencos tibetanos o el arpa de cristal (glass harp), que comparten una interacción táctil circular, orientan esta lógica gestual. A diferencia de estas, que operan en registros agudos, en *Kirma* cada vuelta de la espiral se asocia a un tono de la escala pentatónica andina⁷ situado en el rango subgrave. La presión, la velocidad y la trayectoria del dedo sobre la superficie tejida activan y sostienen estados sonoros continuos, reforzando la cualidad ininterrumpida de la espiral.

Este tipo de interacción evoca una forma de escucha ritual, que acompaña la repetición del gesto y permite que el sonido se despliegue lentamente, sin interrupciones bruscas. Al igual que mis instrumentos anteriores [12, 13], pienso en *Kirma* para la performance en vivo. Dado que la interpretación en mi práctica suele adoptar una forma ritual, este instrumento se concibe como un dispositivo autónomo que quiere favorecer la continuidad del gesto y la escucha atenta.

La concepción sonora emerge, en primer lugar, de la escucha de la propia superficie tejida en su estado pre-electrónico: la fricción de las fibras, su densidad y el movimiento continuo del gesto en espiral. Desde ahí, decidí no estructurar el instrumento en torno a samples pregrabados, sino explorar formas de síntesis basadas en fricción y resonancia que sostienen y modulan estados sonoros continuos más coherentes con el movimiento circular que invita la cesta al tocar su superficie. El gesto, la materia y la sonoridad se influyen mutuamente, produciendo un campo resonante y reforzando una escucha relacional en sintonía con la dimensión ritual del instrumento.

La arquitectura espectral de *Kirma* profundiza esta lógica en el plano corporal. Las frecuencias asociadas a cada región de la cesta se sitúan en un subgrave extremo, cercano al umbral de audición, de modo que el sonido se percibe primero como vibración antes que como tono. Estas frecuencias activan el cuerpo como superficie resonante, generando una experiencia envolvente que antecede a una escucha analítica. Lo que se oye está siempre mediado por esa resonancia, desdibujando las fronteras entre oyente, intérprete y medio.

Esta dimensión espectral se entrelaza con la organización espacial del tejido. Las vueltas interiores concentran mayor densidad armónica, generando un campo sonoro más saturado. A medida que el gesto se desplaza hacia el exterior, el sonido se abre y se vuelve más difuso. Se configura así una topografía temporal: ir hacia el centro implica volver a la acumulación y al peso; moverse hacia afuera abre hacia la continuidad y la dispersión.

La respuesta del instrumento mantiene esa continuidad también a nivel tonal. Al trazar la espiral con el tacto, el mapeo capacitivo genera frecuencias que se deslizan sin fijarse en alturas

discretas. No hay notas estables, sino transiciones constantes entre zonas. El contacto, la presión y el tacto superpuesto modelan un sonido en permanente transformación.

En este contexto, la trayectoria se vuelve la unidad mínima de sentido musical: lo importante no es llegar a una nota, sino el recorrido entre estados. *Kirma* sostiene el sonido como movimiento, prolongando la misma lógica de continuidad, duración y retorno que atraviesa tanto la cesta en rollo como su proceso de diseño.

5.5 Aprendiendo a tejer una cesta en rollo

He incorporado el aprendizaje de la cestería en rollo como una forma situada de comprender una tecnología ancestral a través de la práctica manual. Más que un paso previo al diseño, el tejido se convierte en un espacio donde técnica, materialidad y gesto producen conocimiento de manera simultánea. Este enfoque resuena con el principio planteado por la artista chilena Constanza Piña, quien señala que una forma de entender estas tecnologías es practicarlas en sus formas de hacer y en sus materialidades [41].

Tradicionalmente, las cestas en rollo se construyen a partir de un núcleo de fibras, como paja, hierba, cuerda, hojas u otros materiales de proximidad disponibles, que se enrolla desde un centro inicial. Cada nueva vuelta se une a la anterior mediante una fibra más fina (como rafia, fique o algodón), que cose la espiral y permite modular tensión, densidad y crecimiento. El tejido avanza simultáneamente hacia afuera (superficie) y hacia arriba (borde), generando una topología acumulativa donde pequeñas variaciones en el grosor o la torsión se traducen en relieves hápticos distintos [5, 15, 24, 37, 42].

En mi caso, el aprendizaje ha tenido lugar desde la distancia, atravesado por la experiencia de la diáspora. Se apoya en recursos audiovisuales de acceso público de la Asociación de Artesanos de Guacamayas y otros tutoriales de cestería en YouTube [1, 5, 6, 32, 58], así como en la consulta de publicaciones relacionadas de *Artesanías de Colombia*⁸ [49, 50], y en una práctica iterativa, sostenida y autodirigida. Aunque no he podido realizar un aprendizaje prolongado en los territorios originarios de esta técnica, estas fuentes me han permitido abordarla de manera material, reflexiva y respetuosa desde mi contexto actual.

Aprender esta técnica a través de la práctica desplaza la toma de decisiones hacia la propia lógica del enrollado. Los relieves, las tensiones, las irregularidades y los ritmos de la puntada dejan de ser detalles formales para convertirse en condiciones que configuran la gestualidad, la fricción y las formas posibles de interacción sonora. De esta manera, el tejido deja de ser un soporte y pasa a ser el lugar donde el diseño tiene lugar por primera vez, definiendo la superficie que más tarde dialogará con sensores capacitivos, síntesis y performatividad.

En *Kirma*, aprender cestería no implica buscar la perfección técnica dentro de una tradición, sino comprender sus principios para poder trabajarlos desde una práctica contemporánea. El tejido, en continuidad con sus genealogías artesanales, funciona como un espacio de observación, ajuste y escucha material que sostiene el desarrollo del instrumento.

5.6 Aprendizaje situado e iteraciones iniciales

Un primer acercamiento al aprendizaje de la técnica tuvo lugar durante mis encuentros con el colectivo *Latinas in Bristol* (LIB)

⁷La escala pentatónica andina y sus modos aparecen documentados en distintas tradiciones de Sudamérica [3]. No obstante, como señala Mendivil [33], la idea de una música pentatónica "inca" unificada responde en gran medida a construcciones musicológicas del siglo XX, sin basarse de forma exclusiva en evidencia empírica. En *Kirma*, esta escala se adopta como una elección artística personal, vinculada a mi relación con la música andina desde la diáspora. No pretende ser una representación exacta, sino una expresión de ese vínculo.

⁸*Artesanías de Colombia* es una entidad vinculada al gobierno dedicada a la promoción, el desarrollo y la preservación del sector artesanal colombiano, tanto en sus expresiones tradicionales como contemporáneas.

⁹, donde aprendí un patrón básico de crochet que me permitió comprender la lógica estructural del tejido en rollo. Aunque esta técnica no respondía a los requerimientos táctiles y estructurales que buscaba para *Kirma*, esta experiencia fue clave para comprender aspectos como el control del centro, la tensión y la lectura del patrón, que más adelante resultaron fundamentales al abordar la cestería en rollo.

A partir de ahí, me volqué especialmente en la cestería en rollo de Guacamayas (Figura 3) Esta referencia funcionó como un marco concreto para observar la regularidad de la puntada, el control del grosor y la estabilidad de la forma. Si bien la técnica aparece en distintos territorios, la elección de esta tradición en particular me permitió afinar criterios táctiles y estructurales relevantes para la interfaz, en especial en relación con el gesto circular y la legibilidad al tacto que *Kirma* requiere.

Estas primeras iteraciones revelaron que pequeñas variaciones en la tensión, la densidad o la torsión transforman considerablemente la superficie y, con ello, los posibles modos de interacción. El proceso puso de relieve cómo el tejido y el diseño coemergen, con la técnica formando parte de la concepción misma del instrumento. Fue también en esta fase donde comenzaron a delinearse las condiciones materiales que más tarde orientarán la integración de la electrónica, los sensores y el mapeo sonoro.

En conjunto, estas experiencias asientan las bases del desarrollo posterior, donde la práctica comunitaria, la técnica tradicional y la experimentación con los materiales operan como dimensiones inseparables del proceso de diseño de *Kirma*.

5.7 Tejiendo una cesta “lejos de la cesta”

En su contexto tradicional, las cestas en rollo se elaboran con materiales de proximidad, es decir, aquellos disponibles en el entorno. En Guacamayas, por ejemplo, se utiliza un núcleo de paja blanca recubierto con fique teñido, coherente con una práctica ligada al territorio y a la vida cotidiana de la comunidad [5, 32, 49, 50]. Empezar a crear *Kirma* desde Bristol (Bridge Studios, UWE)¹⁰, ha implicado trabajar “lejos de la cesta” o más precisamente, de su lugar habitual de producción. En una práctica tan situada, esto implica trasladar esta lógica de proximidad a un territorio diferente, preguntándome qué materiales locales podía adoptar sin romper la coherencia ética y técnica del proyecto.

Bajo esta noción de “materialidad de proximidad”, comencé a explorar las fibras disponibles en mi entorno inmediato. Este proceso incluyó la identificación de los recursos disponibles, la evaluación de sus características físicas y la determinación de su compatibilidad con la lógica de la técnica de la cestería en rollo. En lugar de replicar los materiales tradicionales (lo que descontextualizaría el gesto), este enfoque busca reconocer lo que ofrece el territorio en el que me encuentro y cómo sus materiales pueden dialogar con una técnica ancestral sin sustituirla.

Trabajar lejos del territorio de origen no significa reproducir la cesta original, sino comprender la técnica lo suficiente como para permitir que el territorio que habito, aunque diferente, intervenga en el proceso. La distancia geográfica se convirtió así en una condición metodológica, como una especie de fuerza motriz que me impulsa a escuchar lo disponible, a reinterpretar los criterios artesanales y a permitir que *Kirma* tomara forma a partir de esta convergencia entre técnica, entorno y gesto.

⁹ *Latinas in Bristol* es una organización comunitaria que acompaña a mujeres latinoamericanas en Bristol a través de espacios de conexión cultural, bienestar y prácticas artísticas. <https://latinasinbristol.com/>

¹⁰ <https://www.uwe.ac.uk/research/centres-and-groups/cate-research-overview/the-bridge-studios>

Figura 5: Hierba de la pradera y fibras desechadas de impresión 3D

5.8 Espigando los materiales

En su documental *Les glaneurs et la glaneuse* (los espigadores y la espigadora) [59], la cineasta Agnès Varda aborda la práctica ancestral del espigado, es decir, recoger lo que queda disponible o se descarta para reintegrarlo en nuevos ciclos de uso. Este gesto, más que una práctica de supervivencia, hace visible la lógica del valor en el capitalismo tardío, es decir, qué se conserva y qué se descarta, y reabre preguntas sobre la relación entre territorio, recursos y cuidado. Como práctica situada, permite además que las condiciones del entorno influyan directamente en los procesos técnicos, en línea con la idea de que la tecnología es tierra [4].

Para empezar a tejer *Kirma*, recurrí al espigado de materiales como punto de partida para buscar fibras de proximidad que pudieran servir como núcleo de la cesta. La primera exploración se centró en la hierba de la pradera presente en los jardines cercanos a mi espacio de trabajo en Bridge Studios (UWE). Tras obtener autorización para recolectarla y realizar pruebas de flexibilidad y tracción, observé que estas espigas no mantenían la continuidad necesaria para un enrollado estable: tendían a romperse y perdían torsión. Aunque no resultó viable desde el punto de vista funcional, esta prueba permitió entender con mayor claridad las exigencias estructurales de la técnica.

A partir de ahí, la búsqueda se desplazó al taller de fabricación en el mismo espacio donde trabajo. Allí encontré restos de impresión 3D (Figuras 5 y 6), como hilos de calibración, pruebas fallidas y recortes, que estaban disponibles con facilidad. Estos materiales ofrecen la elasticidad, la continuidad y el control de la torsión que no encontré en las fibras naturales, y su abundancia me permitió clasificarlos por grosor, estandarizar longitudes y establecer un flujo de material estable para las siguientes iteraciones del tejido.

Una vez definido el material del núcleo, elegí la rafia como fibra secundaria para coser y recubrir, por su resistencia, capacidad de tracción y legibilidad táctil, además de su uso documentado en distintas tradiciones de cestería en rollo [37]. La combinación de un núcleo de plástico espigado y la rafia (Figura 6) permite un control preciso de la densidad de la puntada, del ángulo de

Figura 6: Fibras de impresión 3D espigadas empleadas como núcleo del tejido en rollo

crecimiento y del relieve, generando una superficie adecuada para la interacción por fricción y la posterior integración de sensores capacitivos.

Al adoptar así el espigado de materiales, el instrumento se inscribe en una lógica de proximidad, reparación y reutilización. *Kirma* se nutre tanto de materiales descartados como de procesos fallidos, desplazándose de las cadenas convencionales de producción y deshaciendo la lógica lineal de producción-consumo-desecho. Este proceso permite que el entorno humano, ambiental y técnico disponible participe activamente en la manera en que el instrumento tomará forma [4, 56].

6 Resultados

6.1 Estado actual

Kirma se encuentra actualmente en una fase centrada en el desarrollo material. En este momento, el trabajo se concentra en el tejido de la primera cesta (Figura 1) y en la consolidación del diseño conceptual del instrumento. Siguiendo la metodología procesual adoptada, el proyecto no se orienta hacia un objeto cerrado, sino hacia una comprensión más profunda de cómo el tiempo, el cuerpo, el territorio y la materialidad orientan la técnica y guían cada decisión.

En esta etapa, estoy tejiendo la estructura que dará forma al instrumento (Figura 7). Cada puntada del enrollado define a la vez la estabilidad física, la legibilidad táctil y las posibilidades gestuales que eventualmente determinarán la interacción sonora. El tejido funciona así como una primera interfaz: una superficie que organiza el ritmo, el tempo manual y la densidad de la fricción.

Aunque el tejido de la cesta es un acto individual, he estado desarrollando esta labor en diálogo con la dinámica comunitaria del colectivo *Latinas in Bristol* (LIB). En resonancia con el marco de Arturo Escobar sobre autonomía y lo comunal [19], *Kirma* surge de una proximidad diaspórica que me ha brindado un soporte tanto emocional como técnico, evitando una producción aislada.

Las sesiones semanales con LIB funcionan como espacios de observación compartida y conversación, donde la paciencia y la continuidad temporal que requiere el tejido se sostienen colectivamente.

Estas reuniones actúan como revisiones en las que las observaciones sobre la densidad de las puntadas, el relieve y las zonas táctiles se incorporan directamente en las siguientes iteraciones. Este ritmo colectivo resuena con la lógica espiral del proyecto: el retorno y la revisión no ocurren en soledad, sino en relación.

Figura 7: *Kirma* proceso de tejido de la cesta en rollo

En ese sentido, el tejido se consolida como una tecnología de memoria compartida entre cuerpos y a través del tiempo.

Al tejer en compañía, el diseño del instrumento se desplaza de lo estrictamente funcional y abre dimensiones relacionales y afectivas que resultan centrales para una práctica de diseño autónoma [19]. Esta base comunitaria seguirá siendo clave en las próximas fases, especialmente en la integración de sensores y en las primeras exploraciones performativas.

7 Conclusiones

Este artículo ha presentado *Kirma* como una interfaz sonora en proceso, abordada a través del tejido como un espacio de conocimiento en lugar de la electrónica como punto de partida. Al reconocer el tejido de la cesta en rollo como una tecnología de la memoria, el proyecto sitúa el diseño del instrumento dentro de prácticas ancestrales en las que el tacto, la repetición y la continuidad organizan el gesto y el conocimiento [15, 24]. Estas prácticas preceden y trascienden cualquier capa digital o electrónica añadida al objeto.

Kirma emerge de la noción andina del tiempo en espiral, que da forma a una cosmovisión basada en el retorno, la presencia relacional y la simultaneidad entre pasado y futuro, situando el proyecto en diálogo con concepciones andinas e indígenas de temporalidad cíclica [9, 20, 21, 47, 60]. Si bien este artículo introduce el concepto de temporalidad espiral, un análisis más amplio de la literatura antropológica sobre el tema queda fuera de su alcance actual y orientará las próximas etapas de la investigación.

Aquí, la espiral no funciona como metáfora. Da forma a la propia metodología: un proceso no lineal, acumulativo, orientado al retorno más que al cierre. En este sentido, el trabajo amplía la investigación basada en la práctica [38] desde mi posición como artista investigadora en la diáspora, donde la documentación del proceso, la escucha de los materiales y el aprendizaje situado definen dónde ocurre el diseño, más que los métodos que se le aplican [36, 45]. A lo largo del proceso, he dialogado con la agencia de los materiales, entendiendo la técnica no como imposición de forma sobre materia pasiva, sino como coemergencia con materiales que a la vez resisten y proponen [39]. Desde una perspectiva cosmotécnica, la computación no dirige el proceso: sigue al tejido, traduce y amplifica lo que ya está presente en la espiral [26].

En paralelo, el proyecto se sostiene en una ética de proximidad y espigado. La elección de materiales locales, como los descartes de la impresión 3D, desplaza la lógica lineal de producción-consumo-desecho y propone otras formas de relación con los recursos disponibles. Esto resuena con perspectivas de diseño descolonial que ponen en valor la relación con la tierra [4], el espigado como práctica situada [59], y la improvisación vernácula dentro de la tecnodiversidad [56].

Estas orientaciones configuran una metodología de diseño en espiral, anclada tanto en concepciones andinas del tiempo como en la lógica estructural del tejido. Al situar el cuidado, la continuidad y la densidad relacional por encima de la optimización, el trabajo apunta hacia posibles direcciones pluriversales para el diseño de interfaces sonoras en NIME [19, 25].

Kirma permanece como un instrumento inacabado por diseño. Es una interfaz que sigue tomando forma a través de ciclos de hacer, escucha y retorno. Su carácter incompleto no se entiende como una carencia, sino como la condición desde la que el conocimiento situado continúa creciendo.

8 Consideraciones éticas

Este trabajo se alinea con el código de ética de NIME, con especial énfasis en la responsabilidad territorial, el compromiso respetuoso con los saberes ancestrales y el desarrollo de prácticas materiales situadas.

Agradecimientos

La primera autora agradece a su equipo de coautoría por el acompañamiento y apoyo continuo. Este trabajo está dedicado a los territorios que resguardan la memoria en sus fibras y a las manos que tejen futuros a partir de hilos ancestrales. Rinde también homenaje a la memoria de Guillermo Rendón, cuyas contribuciones al conocimiento Quimbaya Kumba continúan inspirando esta investigación. Asimismo, se agradece profundamente el apoyo del colectivo *Latinas in Bristol*, cuyas prácticas compartidas de tejido, cuidado y comunidad han sostenido este proceso.

Este trabajo se desarrolló en The Bridge Studios, una infraestructura de investigación creativa financiada por el AHRC en la University of the West of England [referencia de subvención: AH/X010201/1]. La beca doctoral está financiada por la University of the West of England, Bristol.

Algunas herramientas de inteligencia artificial, como Copilot y Claude, se han utilizado como apoyo puntual en la revisión lingüística de la traducción al español de este artículo.

Referencias

- [1] 7N NOTICIAS. 2021. #EnAlgúnRinconcitoDeBoyacá #Guacamayas.
- [2] Brittney Allen, Andrew McPherson, Alexandria Smith, and Jason Freeman. 2025. Making the Immaterial Material: A Diffractive Approach Toward a Politics of Material Culture Within NIME. En *NIME 2025*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15698853>
- [3] Isabel Aretz. [n.d.]. *Músicas pentatónicas en Sudamérica*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Central. <https://books.google.co.uk/books?id=HtAbtAEACAAJ>
- [4] Zak Argabrite, Jim Murphy, Sally Jane Norman, and Dale Carnegie. 2022. Technology Is Land: Strategies towards Decolonisation of Technology in Artmaking. En *NIME 2022*. PubPub, The University of Auckland, New Zealand. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.68f7c268>
- [5] Artesanías de Guacamayas. 2020. Cestería En Rollo - Artesanías De Guacamayas, Boyacá - Colombia.
- [6] ASOARTEGUA. 2020. Proceso de La Cestería En Rollo.
- [7] Judith Aston and Franziska Weidle. 2025. Computational polyphony and diffractive ethnography: An emergent set of methods for futures-centred work in visual anthropology. *Vis. Anthropol.* 38, 1-2 (Marzo 2025), 10–29.
- [8] Scott Barton. 2020. Circularity in Rhythmic Representation and Composition. En *NIME 2020*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4813501>
- [9] Will Beckerman. 2023. El tiempo cíclico en las culturas indígenas andinas y norteamericanas. <https://www.bocaeloba.com/post/el-tiempo-ciclico>.
- [10] Carolina Bermúdez, Artesanías de Colombia SA, y Empresa Colombiana de Petroleos (Eds.). 2014. *Orígenes: "honrando las raíces de la artesanía colombiana"*. Artesanías de Colombia S.A, Bogotá.
- [11] Patricia Cadavid. [n.d.]. *Spiral - Experimental Sound Performance* 2025.
- [12] Laddy Patricia Cadavid Hinojosa. 2020. Knotting the Memory//Encoding the Khipu_: Reuse of an Ancient Andean Device as a NIME. En *NIME 2020*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4813495>
- [13] Laddy Patricia Cadavid Hinojosa. 2022. *Kanchay_Yupana//: Tangible Rhythm Sequencer Inspired by Ancestral Andean Technologies*. En *NIME 2022*. PubPub, The University of Auckland, New Zealand. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.61d01269>
- [14] Patricia Cadavid Hinojosa. 2025. *Kirma: A Tactile Sound Interface Inspired by Ancestral Coil Basketry and Andean Temporalities*. En *Pro_Network Lancaster University Device Prototyping Summer School 2025*.
- [15] Canal Trece Colombia. 2020. *Tejidos Sikuaní - Tejidos Ancestrales*.
- [16] Sandra De Berduccy. 2023. No Se Teje En Silencio: Apuntes Sobre Los Patrones de Un Tejido Sonoro. *Aural N° 5 Decolonizar la Escucha* 5 (Sept. 2023), 50–54.
- [17] Juan C Duarte Regino. 2023. AUGURY : An Interface for Generating Soundscapes Inspired by Ancient Divination. En *NIME 2023*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11189310>
- [18] James Eschrich, Cole McMullen, and Sarah Sterman. 2025. *Speculative Design in Spiraling Time: Methods and Indigenous HCI*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2506.10229>
- [19] Arturo Escobar. 2017. *Autonomía y diseño: la realización de lo comunal*. Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires, Argentina.
- [20] Liset Espinoza. 2017. Tras la lengua de los Quimbaya-Kumba. *La Patria* (Jan. 2017).
- [21] Matthias Fritsch. 2024. Indigenous Accounts of Spiraling Time. *Yearbook for Eastern and Western Philosophy* 7, 1 (2024), 60–86. <https://doi.org/10.1515/yewph-2024-0007>
- [22] Derek Holzer, Henrik Frisk, and Andre Holzappel. 2021. Sounds of Futures Passed: Media Archaeology and Design Fiction as NIME Methodologies. En *NIME 2021*. PubPub, Shanghai, China. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.2723647f>
- [23] Moises Horta Valenzuela. [n.d.]. *Semilla.Ai*. <https://semilla.ai/>.
- [24] Jessica L. Horton. 2024. Coiled Baskets, Spiraled Histories | The Brooklyn Rail. <https://brooklynrail.org/2023/12/art/Coiled-Baskets-Spiraled-Histories/>.
- [25] Yuk Hui. 2020. *Fragmentar el futuro: ensayos sobre tecnodiversidad*. Caja Negra, Buenos Aires.
- [26] Yuk Hui. 2025. *Arte y cosmotécnica* (edición ed.). Caja Negra Editora.
- [27] Tim Ingold. 2021. *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description* (1 ed.). Routledge, London. <https://doi.org/10.4324/9781003196679>
- [28] Ailton Krenak. 2024. *Ancestral Future*. Polity, Cambridge Hoboken.
- [29] Iurii Kuzmin, Zhengyang Ma, and Raul Masu. 2024. Toward Musical Cosmotechnics: The Case of Zhu Nao - a Bamboo Based Instrument. En *NIME 2024*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13904957>
- [30] Shaimaa Lazem, Danilo Giglito, Makuochi Samuel Nkwo, Hafeni Mthoko, Jessica Upani, and Anicia Peters. 2022. Challenges and Paradoxes in Decolonising HCI: A Critical Discussion. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)* 31, 2 (Junio 2022), 159–196. <https://doi.org/10.1007/s10606-021-09398-0>
- [31] Ursula K. Le Guin and Bul Lee. 2019 [2024 ed.]. *The carrier bag theory of fiction*. cosmogenesis, Londres.
- [32] Luis E Albesiano. 2018. *Cestería En Rollo Guacamayas*.
- [33] Luis Mendivil. [n.d.]. Wondrous Stories: el descubrimiento de la pentafonía andina y la invención de la música incaica. 31 ([n.d.]), 61–77. <https://doi.org/10.7764/res.2012.31.9>
- [34] Andrew J. Milne, Steffen A. Herff, David Bulger, William A. Sethares, and Roger T. Dean. 2016. XronoMorph: Algorithmic Generation of Perfectly Balanced and Well-Formed Rhythms. En *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Zenodo, 388–393. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1176082>
- [35] Maggie Needham. 2025. *Hacking Sound, Hacking History: Patricia Cadavid and the Electronic_Khipu_*. En *NIME 2025*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15698833>
- [36] Robin Nelson. [n.d.]. *Practice as Research in the Arts (and Beyond) : Principles, Processes, Contexts, Achievements* (2nd ed. 2022. ed.). Springer International Publishing. Publication Title: Practice as Research in the Arts (and Beyond) : Principles, Processes, Contexts, Achievements.
- [37] Smithsonian National Museum of African Art. [n.d.]. *Grass Roots African Origins of an American Art / What is a Basket? | National Museum of African Art*. <https://africa.si.edu/exhibits/grassroots/fanner.html>
- [38] Teresa Pelinski, Andrew McPherson, and Rebecca Fiebrink. 2024. Ways of Knowing, Ways of Writing: Technical Practice Research in New Musical Instrument Design. *Journal of New Music Research* 53, 1-2 (March 2024), 79–92. <https://doi.org/10.1080/09298215.2024.2442348>
- [39] Andrew Pickering. 1993. The mangle of practice: Agency and emergence in the sociology of science. *American journal of sociology* 99, 3 (1993), 559–589.
- [40] Constanza Piña. 2017. *El Khipu / Proyecto de Investigación Artística*.
- [41] Constanza Piña. 2021. *Khipu (English Version) Edition by Melissa Aguilar - Issuu*. https://issuu.com/axolotlcr/docs/librokhpu_issuu_engtest.
- [42] Tara Prindle. [n.d.]. *Coiling History and Background*. <http://www.nativetech.org/basketry/coilback.html>.
- [43] Maria Puig de la Bellacasa. 2017. *Matters of Care: Speculative Ethics in More than Human Worlds* (1 ed.). Posthumanities, Vol. 41. University of Minnesota Press, Minneapolis.
- [44] Hanyu Qu, Francesco Dal Rí, Hao Zou, Hanqing Zhou, and Raul Masu. 2025. *O - : An Epistemic DMI for Cross-Cultural Reflection on Time and Music*. En *NIME 2025*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15698936>
- [45] Miriam Rasch, Harma Staal, Jozanneke Gijsen, associated with work. Willem de Koning Academie, and associated with work. Piet Zwart Instituut. 2024. *Hands on research for artists, designers educators*. Set Margins'.

- [46] Guillermo Rendón García and Anielka María Gelemur de Rendón. 2016. *El misterio del kirma: quimbayas hoy* (primera edición ed.). Instituto Bokkota de Altos Estudios, Manizales.
- [47] Silvia Rivera Cusicanqui. 2015. *Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón, Buenos Aires. <https://tintalimon.com.ar>
- [48] Silvia Rivera Cusicanqui. 2018. *Un Mundo Ch'ixi Es Posible: Ensayos Desde Un Presente En Crisis*. Tinta Limón, Buenos Aires, Argentina.
- [49] Andrés Fernando Roa Monroy. 2025. Referencial Nacional de Cestería. Capítulo: Cestería en fique, Comunidad artesanal de Guacamayas (Boyacá). https://www.artesanasdecolombia.co/Documentos/Contenido/51641_capitulo_cesteria_en_fique_comunidad_artesanal_de_guacamayas_boyaca_2025.pdf
- [50] Luis Aldemar Rodríguez Cifuentes. 2019. *Memorias de oficio : Cestería Guacamayas Boyacá*. Artesanías de Colombia, Bogotá. <https://repositorio.artesanasdecolombia.com.co/handle/001/4695>
- [51] sawasiray. [n. d.]. *II. Presencia y rastros del espacio-tiempo andino*. <https://sawas-iray.com/2022/06/30/ii-presencia-y-rastros-del-espacio-tiempo-andino/>
- [52] Artesanías de Colombia-Sistema de Información para la Artesanía SIART. 2016. Colombia Artesanal: Guacamayas, una colorida tradición. http://www.artesanasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/colombia-artesanal-guacamayas-una-colorida-tradicion_7873.
- [53] Terry Tafoya. 2021. Finding Harmony: Balancing Traditional Values with Western Science in Therapy. *Canadian Journal of Native Education* (Oct. 2021), Vol. 21 (1995): Supplement. <https://doi.org/10.14288/CJNE.V21I.195779>
- [54] Paola Torres Nuñez del Prado. 2025. Entangled, Symbiotic, Syncretic Living Interfaces: Divergent Technological Imaginaries in the Arts. En *Proceedings of the International Symposium on Electronic/Emerging Art: 2025, Seoul, Republic of Korea*. Art Center Nabi, Institute for Culture and Arts Seoul National University, 666–673. <https://doi.org/10.23362/KOEN2025.07.25.1.087>
- [55] Paola Torres Nuñez Del Prado. 2024. Andean Audiotactility: Transcultural Interfaces Elucidating a Divergent History of Technology. *Artnodes* (April 2024), 1–9. <https://doi.org/10.7238/artnodes.v0i34.424656>
- [56] João Tragtenberg, Gabriel Albuquerque, and Filipe Calegario. 2021. Gambiarra and Techno-Vernacular Creativity in NIME Research. En *NIME 2021*. PubPub, Shanghai, China. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.98354a15>
- [57] Daniel Trueman. 2008. The Cyclotron: A Tool for Playing with Time. En *NIME 2008*. Michigan Publishing. hdl:2027/spo.bbp2372.2008.158
- [58] Universidad Industrial de Santander - Sede Málaga. 2021. Cestería Artesanal de Boyacá Para El Mundo.
- [59] Agnès Varda. 2000. Les Glaneurs et La Glaneuse.
- [60] Wilson Vasquez Valenzuela. 2020. Qhip Nayra: Más Allá de La Expresión Del Tiempo. *Revista Yachay* 37, 71 (Junio 2020), 115–131. <https://doi.org/10.35319/yachay.20207117>
- [61] Kyle P. Whyte. [n. d.]. Indigenous science (fiction) for the Anthropocene: Ancestral dystopias and fantasies of climate change crises. 1, 1 ([n. d.]), 224–242. <https://doi.org/10.1177/2514848618777621>